

ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА АТМОСФЕРНЫХ ГОРЕЛОК С УЧЕТОМ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ИХ РАБОТЫ

В.А.Жила, Л.П.Жилкина, С.А.Тихомиров

*Национальный исследовательский Московский государственный
строительный университет*

Аннотация: В данной работе рассматривается технология эжекционных горелок с полным предварительным смешением газа с воздухом. Особое внимание уделено эжекционным смесителям, их конструкции и принципу работы. Обсуждаются основные функции эжекционных смесителей, включая засасывание воздуха из атмосферы, создание избыточного давления и поддержание необходимой скорости газозвушной смеси. Рассматривается аэродинамическая схема работы эжектора с подробным описанием процессов в камере смешения и диффузоре. Работа базируется на законах сохранения импульсов, энергии и массы. Анализируются основные характеристики эжекционных горелок и их применение в промышленных и бытовых установках.

Annotation: This paper explores the technology of ejector burners with full pre-mixing of gas and air. Special attention is given to ejector mixers, their design, and operating principle. The main functions of ejector mixers are discussed, including air suction from the atmosphere, creation of excess pressure, and maintenance of the required velocity of the gas-air mixture. The aerodynamic scheme of the ejector operation is examined with detailed descriptions of processes in the mixing chamber and diffuser. The work is based on the laws of conservation of momentum, energy, and mass. The main characteristics of ejector burners and their application in industrial and household installations are analyzed.

Газовые горелки принципиально разделяются на инжекционные и эжекционные.

Ижекционные горелки полного предварительного смешения получили большое распространение в промышленных установках, особенно в печах. Горелки с частичным предварительным смешением находят широкое применение в бытовых и коммунальных аппаратах.

Эжекционные горелки — это горелки полного предварительного смешения газа с воздухом, подача которого осуществляется за счет кинетической энергии струи газа, истекающего из сопла, а подготовка однородной газозвушной смеси происходит в эжекционных смесителях (эжекторах).

В докладе представлен расчет эжекционного смесителя атмосферной горелки.

Эжекционные смесители (эжекторы) находят широкое применение у горелок различного типа вследствие совершенства процесса смешения, простоты конструкции, надежности в эксплуатации. Они выполняют следующие функции:

- засасывают воздух из атмосферы и смешивают его с газом;
- создают необходимое избыточное давление, достаточное для преодоления гидравлического сопротивления головки горелки (а также

сопротивления туннеля и противодействия в топке);

–создают необходимую скорость газовой смеси, которую задают из условия устойчивости работы горелки.

Эжектор включает в себя:

–сопло, из которого выходит газ;

–камеру смешения, состоящую из всасывающей и стабилизирующей частей, в которых осуществляется смешение газа с воздухом и стабилизация скоростного поля потока;

–диффузора, где повышается давление газовой смеси.

Рассмотрим работу эжектора. Газ выходит из сопла со скоростью W_C в виде свободной струи. В пределах сопла потенциальная энергия давления газа преобразуется в кинетическую. Свободная струя газа расширяется под углом $\alpha = 25-29^\circ$ и в конце всасывающей части камеры смешения на расстоянии $2-2,8d_r$ от сопла ее отсекают стенки эжектора.

Всасывающую часть эжектора выполняют в виде коллектора с крутыми образующими. Большой диаметр коллектора выполняют диаметром, равным $\sim 2,2d_r$, чтобы не препятствовать развитию свободной струи. Скорость входа воздуха очень мала, поэтому струя газа эжектирует практически неподвижный воздух.

В стабилизирующей части камеры смешения в результате турбулентной диффузии происходит выравнивание полей скоростей и концентраций, но соотношение между газом и воздухом уже не изменяется.

Статическое давление в пределах всасывающего участка практически остается постоянным, а в стабилизирующей части растет. Стабилизирующую часть камеры смешения вначале делают плавно сужающейся и в дальнейшем цилиндрической. Это обеспечивает стабилизацию с минимальными потерями.

В месте отсечения струи поле скоростей потока характеризуется значительной неравномерностью, и оно обладает кинетической энергией, превосходящей энергию стабилизированного потока с таким же расходом и равномерным полем скоростей.

Основное назначение диффузора – увеличить избыточное давление, создаваемое эжектором. При выходе из него поток газовой смеси обладает статическим давлением p_{CM} и скоростью W_D . КПД диффузора снижается с увеличением неравномерности входного поля скоростей. Если в камере смешения газоздушная смесь не достаточно хорошо перемешалась, то процесс смешения закончится в диффузоре, что обеспечит равномерное поле концентраций смеси.

Расчет эжектора базируется на основе трех законов:

- закона сохранения импульсов;
- закона сохранения энергии;
- закон сохранения массы;

Рис. 1 Аэродинамическая схема работы эжектора с малой скоростью эжекции

Закон сохранения импульсов для сечений I и II:

$$w_c M_1 - w_r M_3 = F_r (P_{cm} - P_d), \quad (1)$$

где M_1 и M_3 – массовые расходы газа и газовой смеси;

w_c – скорость истечения газа из сопла;

w_r – скорость газовой смеси в горловине эжектора;

P_{cm} и P_d – статические давления, создаваемые диффузором и эжектором в целом;

F_r – поперечное сечение горловины эжектора.

При низком давлении газа его сжимаемостью можно пренебречь и на основании закона сохранения массы можно написать следующие уравнения:

$$M_1 = Q_1 \rho_r = w_c F_c \rho_r, \quad (2)$$

где M_1 – массовый расход газа

Q_1 – объемный расход газа

ρ_r – плотность газа

w_c – скорость истечения газа

F_c – выходное сечение сопла

$$M_3 = Q_3 \rho_{cm} = w_r F_r \rho_{cm}, \quad (3)$$

где M_3 – массовый расход газовой смеси

Q_3 – объемный расход газовой смеси

ρ_{cm} – плотность газовой смеси

w_r – скорость газовой смеси в горловине эжектора

F_r – поперечное сечение горловины эжектора.

$$Q_3 = Q_1 + Q_2; M_3 = M_1 + M_2$$

Q_2 – объемный расход воздуха

M_2 – массовый расход воздуха

$$\rho_{см} = \frac{M_3}{Q_3} = \frac{M_1+M_2}{Q_1+Q_2} = \frac{\frac{M_1+M_2}{M_1}M_1}{\frac{Q_1+Q_2}{Q_1}Q_1} = \frac{(1+u)}{(1+us)} \rho_{\Gamma}, \quad (4)$$

$$u = \frac{M_2}{M_1} \text{ – массовый коэффициент эжекции}$$

$$us = \frac{Q_2}{Q_1} \text{ – объемный коэффициент эжекции}$$

Для получения основного уравнения эжектора в безразмерном виде обозначены отношения площади горловины F_{Γ} к площади сопла F_c через F .

$$F = \frac{F_{\Gamma}}{F_c} \quad (5)$$

Эта величина является основным параметром эжектора. Подставим полученные зависимости в уравнение [1].

$$\frac{w_c M_1}{\frac{2w_c^2}{F} \rho_{\Gamma}} = \frac{w_c w_c F_c \rho_{\Gamma}}{\frac{2w_c^2}{F} \rho_{\Gamma}} = F_c F = F_{\Gamma} \quad (6)$$

$$\frac{w_c M_3}{\frac{2w_c^2}{F} \rho_{\Gamma}} = \frac{Q_3 (M_1+M_2)}{\frac{1}{F} F_{\Gamma} \frac{M_1}{F_c} \frac{Q_1}{F_c} \rho_{\Gamma}} = \frac{(1+us)(1+u) \frac{F_{\Gamma}}{F_c} F_c}{F} = \frac{(1+us)(1+u) F_{\Gamma}}{F} \quad (7)$$

Закон сохранения энергии

– для сопла:

$$\Delta p_{\text{газ}} = \mu_c^2 \frac{w_c^2}{2} \rho_{\Gamma} \quad (8)$$

– для диффузора:

$$\Delta p_{см} = \frac{w_{\Gamma}^2}{2} \rho_{см} \left[\frac{n^2-1}{n^2} \right] \quad (9)$$

После преобразования уравнение примет следующий вид:

$$\frac{\Delta p_{см}}{\Delta p_{\text{газ}}} = \frac{2\mu_c^2}{F} - \frac{k_1 \mu_c^2}{F^2} (1+us)(1+u) \quad (10)$$

Получаем основное уравнение для расчета эжектора.

Длина камеры смешения принимается такой, чтобы процесс стабилизации поля скоростей заканчивался до входа в диффузор. Обычно длину камеры принимают равной пяти диаметрам.

Производительность атмосферной эжекционной горелки принята равной $Q=0,2$ м³/ч. Одним из основных параметров работы горелок является скорость выхода газовой смеси. Для обеспечения устойчивого процесса горения газа принимаем значение коэффициента первичного воздуха $\alpha'=0,6$. Диаметры отверстий для выхода газовой смеси приняты 4 мм. Скорость выхода газовой смеси принята равной 0,65 от предельной скорости,

соответствующей отрыву пламени:

$$0,65 \cdot 2,15 = 1,4 \text{ м/сек}$$

Суммарная площадь выходных отверстий:

$$F_0 = \frac{Q(1+\alpha'v_0)}{w_0} = \frac{0,2(1+0,6 \cdot 9,52)}{0,36 \cdot 1,4} = 2,66 \text{ см}^2, \quad (10)$$

где v_0 – теоретическое количество воздуха для сжигания 1 м^3 газа.

Коэффициент эжекции:

$$u = \frac{\alpha'v_0}{s} = \frac{0,6 \cdot 9,52}{\frac{0,73}{1,29}} = 10,1 \quad (11)$$

где s – относительная плотность газа по отношению к воздуху.

Количество отверстий для выхода газозадушной смеси:

$$n = \frac{F_0}{f_0} = \frac{2,66}{\frac{3,14 \cdot 0,4^2}{4}} = 21 \quad (12)$$

где f_0 – площадь одного отверстия.

Расстояние между осями отверстий:

$$s = 2 \cdot d_0 = 2 \cdot 0,4 = 0,8 \text{ см} \quad (13)$$

Давление газозадушной смеси в головке горелки $\Delta p_{\text{см}}$, которое необходимо для работы горелки:

$$\Delta p_{\text{см}} = k_1 \frac{w_0^2}{2} \rho_{\text{см}} = 2,8 \frac{1,4^2}{2} 1,2 = 3,3 \text{ Па} \quad (14)$$

где k_1 – коэффициент, учитывающий потери энергии в головке горелки для головок конфорочных горелок бытовых плит равен 2,7..2,9.

$\rho_{\text{см}}$ – плотность газозадушной смеси определяется по формуле:

$$\rho_{\text{см}} = \rho_{\text{г}} \frac{1+u}{1+us} = 0,73 \cdot \frac{1+10,1}{1+10,1 \cdot 0,566} = 1,2 \text{ кг/м}^3 \quad (15)$$

Площадь и диаметр сопла:

$$F_c = \frac{Q_1 \sqrt{\rho_{\text{г}}}}{\mu_c \sqrt{2 \Delta p}} = \frac{0,2 \cdot \sqrt{0,73}}{0,36 \cdot 0,9 \cdot \sqrt{2 \cdot 1300}} = 0,01 \text{ см}^2 \quad (16)$$

$$d_c = 1,1 \text{ мм}$$

Расчетное уравнение горелки получают из сравнения уравнения характеристики эжектора и уравнения характеристики головки горелки. Эжекционная способность горелки зависит только от конструкции горелки. Следовательно, горелка обладает саморегулируемостью. Однако при значительных отклонениях режима работы горелки от оптимального она горелки нарушается.

$$\frac{\Delta p_{\text{см}}}{\Delta p_{\text{газ}}} = \frac{2\mu_c^2}{F} - \frac{k_1 \mu_c^2}{F^2} (1 + us)(1 + u) \quad (17)$$

$$\frac{3,3}{1300} = \frac{2 \cdot 0,9^2}{F} - \frac{0,9^2 \cdot 1,5}{F^2} (1 + 10,1)(1 + 10,1 \cdot 0,566)$$

$$0,0025 = \frac{1,62}{F} - \frac{90,6}{F^2}$$

Получаем квадратное уравнение:

$$0,025F^2 - 1,62F + 90,6 = 0$$

$$F = \frac{1,62 \pm \sqrt{1,62^2 - 4 \cdot 0,025 \cdot 90,6}}{2 \cdot 0,025} = 586 \text{ мм}^2$$

$$d_r = 24 \text{ мм}$$

Основные размеры эжектора выбираем как величины, кратные d_r

Рис.2 Основные размеры эжектора

Таким образом, обеспеченность безопасности работы атмосферной горелки достигается путем правильного выбора значения коэффициента первичного воздуха. Принятое значение ложится в основу дальнейшего расчета. Атмосферные горелки работают с коэффициентом первичного воздуха от 0,3 до 0,8. Значения менее 0,3 не применяются из-за того, что при малых коэффициентах первичного воздуха пламя принимает коптящий характер. Для коэффициентов первичного воздуха больше 0,8 сильно сближаются пределы отрыва и проскока пламени, т. е. уменьшается зона устойчивой работы горелки. Это сильно усложняет эксплуатацию горелки (требует установки специальных автоматов, гарантирующих работу горелки в устойчивой зоне) и понижает надежность ее работы. Желание принять больший коэффициент первичного воздуха объясняется тем, что с его увеличением падает необходимый коэффициент избытка воздуха и увеличивается тепловое напряжение объема топki. Учитывая эти соображения, можно считать, что оптимальное значение коэффициента первичного воздуха лежит в пределах 0,6...0,8, каким мы и задавались в расчетах.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Газоснабжение: учебник для студентов вузов по специальности «Теплогоснабжение и вентиляция» / В.А. Жила. - М.: Изд-во АСВ, 2014. - 368 с. ISBN 978-5-4323-0023-2.
2. Иванов, Ю.В. Газогорелочные устройства.-М.:Недра,1982.-375с.
3. Иссерлин, А.С. Газовые горелки.-Л.:Недра,1983.-190с.
4. СП 42.101.2003 Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб.
5. Правила технической эксплуатации и требования безопасности труда в газовом хозяйстве Российской Федерации.- Санкт-Петербург:Недра,1992.